

O'ZBEKISTONDA JAZONI IJRO ETISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUHIM QADAM: MUDDATIDAN ILGARI SHARTLI OZOD QILISH INSTITUTINING RAQAMLI ISTIQBOLLARI

Shuxrat Irnazarov

Termiz davlat universiteti

“Jinoyat huquqi va fuqarolik protsessi” kafedrası o‘qituvchisi

Rahmatullayev Umrzoq

Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti 4 kurs 222-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907533>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining jinoyat-ijroiya tizimidagi “Muddatidan ilgari shartli ozod qilish” (MIShOQ) institutining bugungi kundagi ahamiyati va qo‘llash borasidagi takliflar kiritib o‘tilgan. Maqolada jazolashga asoslangan yondashuvdan tarbiyaviy (restorativ) yondashuvga o‘tish jarayonlari yoritilib, mahkumlarning xulq-atvorini baholashda inson omilini kamaytirishga qaratilgan Balli Baholash Tizimi (BBT)ni joriy etish borasidagi bir qancha fikrlar ilgari surilgan. Bir qancha ma’lumotlardan olingan natijalariga ko‘ra, raqamlashtirish jarayonida adolat mezonlarini yanada mustahkamlashga va takroriy jinoyatlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Muddatidan ilgari shartli ozod qilish, resotsializatsiya, raqamlashtirish, Balli Baholash Tizimi, restorative, kriminologik prognoz, ijtimoiy adolat, smart texnologiyalar, retsidiv.

Mamalakatimizda olib borilayotgan huquqiy davlat qurish yo‘lidagi islohotlar jarayonida jazoni ijro etish tizimi o‘zining klassik “jazolash” funksiyasidan bosqichma-bosqich “tarbiyalash va jamiyatga qaytarish” tamoiliga o‘tmoqda. Zamonaviy kriminologiya fani va ilmiy jurnallarda e‘tirof etilishicha, *“Jazoning eng oliy maqsadi jinoyatchiga jismoniy yoki ruhiy azob berish emas, balki uni qonunga itoatkor fuqaro sifatida jamiyatga qaytarishdir”*. Bu yondashuv xalqaro huquqda BMTning “Mahkumlarga munosabatda bo‘lishning minimal standart qoidalari” (Nelson Mandela qoidalari)da ham o‘z aksini topgan.

Ushbu jarayonda muddatidan ilgari shartli ozod qilish (MIShOQ) instituti mahkum uchun o‘ziga xos rag‘batlantiruvchi vositasi hisoblanadi. Unda shaxsga “Agar sen o‘z xulqingni o‘nglasang, jamiyat seni muddatidan oldin qabul qilishga tayyor” degan g‘oyani singdirishga harakat qiladi. Biroq, ushbu institutning samarali ishlashi uchun uning shaffofligi va baholash mezonlarining aniqliligi hal qiluvchi ahamiyatga egaligi uchun ham hozirgi zamon talablariga mosligini belgilaydi.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish **Jinoyat kodeksining 73-moddasi** Ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo'natish, xizmat bo'yicha cheklash, ozodlikni cheklash yoki axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish qo'llanilishi mumkin. Shaxs ijro etilmagan qo'shimcha jazodan ham ozod qilinishi mumkin.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish ushbu moddaning birirncchi qismda ko'rsatilgan jazo turlari uchun o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan mahkumga nisbatan qo'llaniladi.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish mahkum:

a) ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyati uchun sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan bir qismini;

b) og'ir jinoyati uchun, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan ikki qismini;

v) o'ta og'ir jinoyati uchun, sud tayinlagan jazo muddatining kamida to'rt dan uch qismini haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin qo'llanilishi mumkin.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxsning xulq-atvori ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organning taqdimnomasiga binoan sud ilgari ushbu shaxsning zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni to'liq yoki qisman bekor qilishi yoxud uning zimmasiga qo'shimcha majburiyatlar yuklatishi mumkin.

Prokurorning taqdimnomasiga yoki advokatning iltimosnomasiga binoan sud jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxsning zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni to'liq yoki qisman bekor qilishi mumkin. Shu bilan birga, **"Tuzalish" mezonining mavhumligi** O'zbekiston qonunchiligida, xususan Jinoyat va Jinoyat-ijroiya kodekslarida shaxsni muddatidan oldin ozod qilish uchun nafaqat jazo muddatining ma'lum qismini o'tash, balki uning "tuzalish yo'liga o'tganligi" ham asosiy shart sifatida belgilanadi. Moddiy huquq normalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, qonun chiqaruvchi mahkumni ozod qilish masalasini hal etishda uning ongi va xulq-atvoridagi ijobiy o'zgarishlarga alohida e'tibor beradi.

Lekin ilmiy doiralarda va huquqshunos olimlar o'rtasida *"tuzalish yo'liga o'tganlik"* tushunchasini aniqlashda yagona to'xtamga kelish borasida bir qancha fikr va takliflar ilgari suriladi. Amaliyotda ushbu holatga baho berish ko'p hollarda jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining vakolatida qolmoqda. Mahkumning

mehnati, o'qishi va intizomiga beriladigan tavsifnoma hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek: *"Baholash mezonlarining umumiy xarakterga egaligi turli hududlarda va muassasalarda turlicha amaliyot shakllanishiga olib kelishi mumkin, bu esa tizimdagi barqarorlikka ta'sir qiluvchi omildir"*.

Ya'ni, muammo qonunlarda emas, balki inson xulq-atvori kabi murakkab jarayonni o'lchash mexanizmlarining hozirgi zamon talablari doirasida yetarlicha emasligidadir. Sudlar qaror qabul qilishda asosan taqdim etilgan yozma hujjatlarga tayanadi, bu esa jarayonni to'liq ob'yektivlashtirish imkonini biroz qiyinlashtirdi. Ushbu mavzu qamrovidagi ishda qiyosiy-huquqiy tahlil va kriminologik prognozlash metodlaridan foydalanildi.

Balli Baholash Tizimi (BBT) Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, tizimni takomillashtirishning maqbul ilmiy yechimi sifatida mahkumlarni rag'batlantirishning Balli Baholash Tizimi (BBT)ni (Ranking system) joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu usul rivojlangan mamlakatlarning "Progressiv jazo ijrosi" tizimida keng qo'llaniladi. Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan BBTning mohiyati shundaki, mahkumning har bir ijobiy harakati aniq raqamli ko'rsatkichlarda (ballarda) aks ettiriladi.

Bu tizim quyidagi uchta asosiy yo'nalishni qamrab olish orqali belgilanadi:

Mehnat faoliyati va kasb o'rganish - halol mehnat - tarbiyaning asosiy vositasidir. Taklif etilayotgan tizimda mahkumning ish normasini bajarganligi yoki yangi kasb-hunar o'rganganligi uchun aniq ballar berilishi kerak. Masalan, payvandchilik kursini tugatib, sertifikat olgan mahkumga qo'shimcha ball yozilishi uning kelajakda ish bilan ta'minlanish ehtimolini oshiradi.

Ta'lim va ma'naviy yuksalish - Ayrim ilmiy maqolardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *"Intellektual bandlik retsdiv (qayta jinoyat sodir etish) xavfini keskin kamaytiradi"*. Shu bois, kutubxonadan foydalanish, kitob o'qish, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlardagi faol ishtirok uchun rag'batlantiruvchi ballar tizimi joriy etilishi lozim.

Intizom va tartib - Ichki tartib-qoidalarga rioya etish darajasi ham raqamlashtirilishi kerak. Intizomiy jazo olganlik uchun ballarning chegirib tashlanishi mahkumda o'z xulqini nazorat qilish hissini shakllantiradi.

Raqamlashtirish va "Smart" texnologiyalarning o'rne Yuqorida taklif etilgan BBT tizimi qog'ozda emas, balki yagona elektron platforma tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Muhokama qilinayotgan ushbu yondashuv quyidagi afzalliklarni beradi:

Bu inson omilini minimallashtiradi. Ballar avtomatik tarzda hisoblanadi va inson aralashuvisiz reyting shakllanadi.

Sudlar uchun qulaylik yaratadi. Sudya mahkumning ozodlikka chiqish masalasini ko'rib chiqayotganda, subyektiv tavsifnomani emas, balki yillar davomida shakllangan xulq-atvor dinamikasini (grafiklar va raqamlar orqali) ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Bu tizim shaffoflikni ta'minlaydi. Mahkumning o'zi ham qancha ball to'plaganini va ozodlikka chiqish uchun yana nimalar qilishi kerakligini bilib turadi. Bu esa unda adolatga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Huquqshunos olimlarning fikricha: *“Raqamli texnologiyalar jazo ijrosi tizimida nafaqat nazoratni kuchaytiradi, balki mahkumlar huquqlarini himoya qilishning eng samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi”.*

O'zbekistonda muddatidan ilgari shartli ozod qilish institutini takomillashtirish – bu shunchaki texnik masala emas, balki jamiyat xavfsizligi va insonparvarlik tamoyillarining uyg'unligidir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy baholash usullaridan zamonaviy, ilmiy asoslangan **Balli Baholash Tizimiga** o'tish hozirgi kun talabi desak ham mubolag'a bo'lmaydi.

Ushbu natijalarga erishish orqali biz quydagilarga ega bo'lamiz:

Ozodlikka chiqish masalasini hal etishda xolislik va shaffoflik ta'minlanadi;
Mahkumlarda mehnatga va bilim olishga bo'lgan motivatsiya kuchayadi;
Jamiyatga faqatgina chinakam tuzalish yo'liga o'tgan shaxslar qaytarilishi ta'minlanib, takroriy jinoyatlarning oldi olinadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, raqamlashtirish va ilmiy yondashuv jazo ijrosi tizimini shaffofligi va adolatliligini taminlaydi shu bilan birga oshkoralik tamoyillariga mos bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi – Lex.uz;
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi;
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi rasmiy sayti – Oliysud.uz;
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2015). Mahkumlarga munosabatda bo'lishning minimal standart qoidalari (Nelson Mandela qoidalari);
5. Ramazonov, A. (2023). Penitentsiar tizimda raqamli transformatsiya: xalqaro tajriba va milliy amaliyot. Huquqiy tadqiqotlar jurnali;
6. Usmonov, M. (2022). Muddatidan ilgari shartli ozod qilish: nazariya va amaliyot muammolari. O'zbekiston qonunchiligi tahlili, 4-son;
7. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (Resotsializatsiya va balli tizimlar haqidagi umumiy nazariyalar);
8. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti – Adliya.uz.

